

SO‘Z YASALISHI USULLARINING DAVRIY SISTEMASI

Yuldosheva Guli Xayrulla qizi

Qarshi davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada so‘z yasalishi usullarining turlari, diaxron va sinxron so‘z yasalishi, ularning o‘zaro muvofiq kelish-kelmasligi kabi masalalar yoritilgan. Umumiy olib qaraganda, so‘z yasalishining usuli qanday va qancha bo‘lishidan qat’i nazar yoki diaxron, yoki sinxron, yoxud har ikkala tilshunoslik o‘rtasida barqaror o‘ringa ega bo‘ladi va buni ma’lum leksemani so‘z yasalishi jihatidan tahlil qilib aniqlash lozim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как виды способов словообразования, диахроническое и синхроническое словообразование, их совместимость. В общем, независимо от того, насколько и насколько способ словообразования является либо диахронным, либо синхронным, либо тем и другим, он имеет устойчивое место в языкознании, и это называется словообразованием определенной лексемы, которое должно определяться путем анализа.

Abstract: This article covers issues such as types of word formation methods, diachronic and synchronic word formation, and their compatibility. In general, regardless of how and how much the method of word formation is either diachronic, or synchronic, or both, it has a stable place in linguistics, and this is called the word formation of a certain lexeme. should be determined by analysis.

Kalit so‘zlar: so‘z yasalish usullari, diaxron so‘z yasalishi, sinxron so‘z yasalishi, fonetik usul, semantik usul, leksik-semantik usul, affiksatsiya, kompozitsiya.

Ключевые слова: способы словообразования, диахроническое словообразование, синхронное словообразование, фонетический метод, семантический метод, лексико-семантический метод, аффиксация, композиция.

Key words: methods of word formation, diachronic word formation, synchronic word formation, phonetic method, semantic method, lexical-semantic method, affixation, composition

Barchamizga ma’lumki, tilshunoslik ham boshqa bir qator sohalar kabi doim ildam rivojlanishdan, taraqqiy etishdan aslo to‘xtamaydi. Tilshunoslikning bu rivoji uchun ko‘plab olimlarning o‘rni beqiyosdir, albatta. Chunki ular o‘z sohalarini, o‘z yo‘nalishlari borasida tinimsiz izlanishlar, tun-u kunlik mehnatlari ortidan fanimizning rivojini boyitib bormoqdalar. Ma’lumki, tilshunoslikda har bir bo‘limning o‘z o‘rganish obyekti, predmeti mavjud. Umumiy qilib olganda, barchasining markazida so‘z yotadi, ammo aynan shu leksemaning qay tarafini o‘rganishiga ko‘ra barcha

bo'limlar bir-biridan farq qiladi. Masalan: fonetika- leksemalarni yuzaga chiqarayotgan bo'g'in, tovushlarni, leksikologiya-leksemaning ifodalayotgan semasini, morfologiya uning grammatik taraflarini, sintaksis boshqa so'zlar bilan birikib, bajaradigan vazifasini, morfemika bo'lsa so'zning tarkibini o'rganadi. Shular qatorida biz ushbu maqolada kengroq to'xtalib o'tadigan bo'lim- so'z yasalishi esa leksemaning kelib chiqishi yoxud uning qanday vujudga kelganligini o'rganadi.

So'z yasalishi bo'limining asosiy obyektlaridan biri so'z yasalishining davrlar nuqtayi nazaridan olingan quyidagi turlaridir.

- 1) tarixiy (diaxron) so'z yasalishi;
- 2) hozirgi (sinxron) so'z yasalishi.

O'zbek tilining turli davrlarida so'z yasalishining ham turli ko'rinishlari, har xil qoliplari mavjud bo'lgan. Ularning ba'zilar bugungi kunda ham sermahsul, yangi so'z yasashda faol qo'llanilmoqda, ammo ba'zilar esa zamonaviy tilshunoslikning hech bir qoida-yu qolipiga mos kelmaydi. Shuning uchun ham ularni faqatgina tarixiy yasalish shakllari degan nom bilangina tushuntirib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tilshunoslikning bugungi kundagi grammatikasida eng keng tarqalgan so'z yasalish usullari affiksatsion (asosga qo'shimchalar qo'shish) va kompozitsion (ikki asosning birikuvi) usullardagi so'z yasalishlaridir: soyabon, hunarmand, ishtirokchi, qoidabuzar, ko'ksulton...

Aynan shu so'z yasalishi usullarining ham tarixiy so'z yasalishiga tortadigan tomonlari bor. Ma'lumki, qo'shimchalarni biz unumli va unumsiz kabi turlarga ajratamiz. Hozirgi kunda unumsiz bo'lgan ayrim qo'shimchalar ma'lum vaqt oldin unumli tarzda ko'plab yasalmalarni yuzaga keltirgan. Masalan, -sa shakli hozirgi kunda faqat "suvsamoq" fe'lida yasovchi qism vazifasini bajara oladi, lekin u diaxron tilshunoslikda ko'pgina fe'llarning yasalma bo'lishida faol bo'lgan: biliqsa, etsa... Shu bilan birgalikda yana aytishimiz kerakki, ayrim so'zlar bugungi kunda tub holatda, faqatgina asosdan iborat, ammo diaxron tilshunoslik nuqtai nazaridan affiksatsion usulda yasalgan yasalma hisoblanadi. Masalan: qishloq, ovloq so'zlari aslida qish+la+q(qishni o'tkazish uchun joy), ov+la+q(ov qilish uchun mo'ljallangan yer) ma'nolarida bo'lgan, lekin bu kabi so'zlar asos va qo'shimchaga bog'liq bo'lgan

ma'nosini yo'qotganliklari uchun ham(qishloq-doimiy yashash hududi, ovloq-qarovsiz, kimsasiz qolgan yer) sinxron leksik fondda tublashgan so'zlar hisoblanadi.

Zamonaviy tilshunoslikda yasalmalar orasida ko'pchilikni tashkil etayotgan yana bir so'z yasalishi usuli bu kompozitsion so'z yasalishi hisoblanadi. Bunda ikki mustaqil ma'noga ega bo'lgan birlikning birikuvidan hosil bo'lgan yagona leksemalar kompozitsion, ya'ni so'zlarni o'zaro qo'shish yo'li bilan hosil qilingan yasalma hisoblanadi. Erksevar, asalari, boshpana va shu kabilar. Bu so'z yasalishi usulining diaxron so'z yasalishiga tegishli tomoni shundaki, diaxron tilshunoslikda xuddi yuqoridagi kabi, ikki mustaqil ma'noli leksemaning birikuvidan hosil bo'lgan yasalmaning sinxron tilshunoslikda bir qismining ma'nosi yo'qolishi, tilda u so'zning ishlatilmasligi, so'zning yasama hisoblanmasligiga sabab bo'lishidir. Masalan: kechqurun so'zida shu holni kuzatishimiz mumkin (sinxron tilshunoslikda qurun so'zi mustaqil leksema sifatida iste'moldan chiqqan).[3]

Semantik usul hisoblangan so'z yasalishi turini ham diaxron tilshunoslikka oid bo'lgan birlik va bugungi kun tilshunosligida o'zini oqlay olmaydi deyishimiz mumkin. E'tibor qiling: kun-quyosh so'zining sinonimi, kun-tunning zidi. Ushbu keltirilgan so'z diaxron leksikada yasalma hisoblangan, lekin zamonaviy tilshunoslikda yasalmalik xususiyatlari mutlaqo mavjud emas, shuning uchun ham bu kabi birliklar o'zaro ma'nodosh so'zlar sifatida leksikologiya birligi hisoblanadi.

Diaxron tilshunoslikda fonetik birliklardan biri hisoblangan tovush o'zgarishlari hodisalaridan birortasi amalda qo'llanilgan holda ham yangi so'z yasalishi mumkin bo'lgan. Masalan: ost-ust, ko'z-ko'r va shu kabilar. Yuqoridagi holat kabi bu so'zlar ham zamonaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan olib qaraganda bugungi kunda o'z samarasini bermay qolgan, ya'ni so'z yasalishi sifatida o'zini mutlaqo oqlay olmaydi. Negaki, bu misollar so'z yasalishi qoidalariga muvofiq kelmaganligi singari fonetik hodisalar qoidalariga ham muvofiq emas. Shu tufayli fonetik usul deya qaralgan maxsus so'z yasalishi usulini ham faqatgina diaxron so'z yasalishi hosilasi deyishimiz o'rinli.

XX asrning 80-yillarida chop etilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kitobida so'z yasalishining semantik-leksik usuli ham borligi aytib o'tilgan. Bu usulda yasalgan

yasalmalar ma'lum vaqtda so'z birikmasi, zamonaviy tilshunoslikka kelib esa yaxlit leksema holatida bo'lganligi tushuntirib o'tilgan. Masalan: oqqush aslida oq rangli qush, belbog' aslida belga bog'langan bog'ich bo'lgan...

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, jadallik bilan rivojlanib borayotgan tilshunosligimizning leksik fondida sinxron yasalmalar bilan bir qatorda diaxron yasalmalarning ham o'rni beqiyosdir va ulardan aslo voz kechib bo'lmaydi. Ma'lum izchilliklardan so'ng hozirgi kunda ham unumli bo'lgan sinxron so'z yasalishi birliklari diaxron so'z yasalishi birligiga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun ham har ikkala davriy yasalishlar o'zaro bir-birini taqozo etib turadi va chambarchas bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Asadov. T. X. O'zbek tilida so'z yasalishi tadqiqi va rivoji xususida. Toshkent-2022.
2. Mardonova. S. O'zbek tilida sinxron va diaxron so'z yasalishi.
3. Sh. Shoabdurahmonov, M. Asqarova, A. Hojiyev, I. Rasulov, X.Doniyorov. Hozirgi o'zbek adabiy tili". Toshkent "O'qituvchi" n. 1980.